

СУРХОНДАРЁ ВА ҚАШҚАДАРЁДА МАҲАЛЛА МАЪНАВИЙ- ҲУҚУҚИЙ, ТАРБИЯВИЙ ВА МАДАНИЙ ЎЗГАРИШЛАР ТЕНДЕЦИЯЛАРИ

Муминов Ўлмас Равшанович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899802>

Аннотация: Маҳалла аҳолисининг маънавий-ҳуқуқий, тарбиявий ва маданий турмуш тарзини ташкил этиш, соғлом авлодни вояга етказиш борасидаги чора-тадбирлар борасида оила институтини мустаҳкамлаш, кам таъминланган ва ёш оилаларни аниқ йўналтирилган тарзда ижтимоий қўллаб қувватлаш ва уй-жой шароитини яхшилаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирлар барқарор ривожланишни таъминлаш имконини бермоқда. Натижада олиб борилган тарбиявий чора-тадбирлар натижасида 1990-2010 йилларда ёш оилалар ўртасида ажралишлар коэффиценти 2 баробардан кўпроқ пасайди, оила қуришнинг ўртача ёши ошган ва болалар сони ўртача бўлишига эътибор қаратадиган оилалар улуши ортган.

Калит сўзлар: Маҳалла, оила, аданий, фарзанд, тарбия, таълим, муҳит, маданий, маънавий, маърифий, ҳуқуқий, диний

Маҳаллада маънавий-ҳуқуқий, тарбиявий ва маданий ўзгаришлар юзасидан маҳалла фуқаролари билан доимий ишлаш, айниқса оилалар билан ҳамкорликда фаолият юритиш тизими муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, диссертацияда маҳалладаги ёшлар билан ишлаш комиссиялари фаолиятига ҳам эътибор қаратилди. “Фуқаролар йиғинлари ҳузурида Ёшлар билан ишлаш комиссияси фаолияти тўғрисида” ги Низомга асосан Фуқаролар йиғинлари ҳузурида “Ёшлар билан ишлаш комиссиялари ташкил этилди” Республикамиздаги барча фуқаролар йиғинлари ҳузурида «Ёшлар билан ишлаш комиссиялари» таркибига асосан 60 ёшдан ошган катта ҳаётий тажрибага эга бўлган фуқароларжалб этилди натижада, бу комиссиялар фаолияти тўғри йўлга қўйилишга эришилди.

Тадқиқот даврида ёшлар билан ишлаш масаласида, улар тарбияси билан боғлиқ муаммоларни ҳал қили юзасидан Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари маҳалла қўмиталарининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорликдаги фаолияти кучайиб бориши натижасида профилактик тадбирлар ўтказиш кенгая бошлади. Бунга, шубҳасиз, асослар бор эди. Масалан, 2002 йилда Қашқадарё вилояти Ғузор туманидаги Хўжаназар маҳалласида 9 та жиноятчилик, 209 та

хуқуқбузарлик, Қурбонов номли маҳаллада 15 та жиноятчилик, 204 та хуқуқбузарлик, Миришкор туманидаги Янги Миришкор маҳалласида 21 та жиноятчилик, 97 та хуқуқбузарлик, Обод қишлоқ фуқаролар йиғинида 6 та жиноятчилик, 142 та хуқуқбузарлик, Китоб туманидаги Севаз қишлоқ фуқаролар йиғинида 13 та жиноятчилик, 20 та хуқуқбузарлик, Боғбон қишлоқ фуқаролар йиғинида 4 та жиноятчилик, 25 та хуқуқбузарлик ҳолатлари аниқланган ¹.

Масаланинг бундай ҳолатда мавжуд бўлишининг сабабларидан бири аҳолининг хуқуқий саводсизлиги, сиёсий маданият даражасининг етишмаслиги бўлса, бошқа томондан, маҳалла кўмитаси, хуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳамкорликдаги ишлари самарасизлиги эди.

Бу борадаги тарихий рақамларга мурожаат этилса, масалан, 2000 йилда мамлакатда хотин-қизлар томонидан содир этилган жиноятчилик, ўз жонига қасд қилиш, заҳарлаш, ўзини-ўзи осийиб, ёқиб каби нохуш ҳолатлар минақа вилоятлари бўйича ҳам мавжуд бўлиб, бу ҳолат ортиб борган. Масалан, жиноятчилик, жумладан, ўзига ўт кўйиш ҳолати 1999 йилга нисбатан 162 тага ортиб, бу республика бўйича камайган ҳолда жами ҳолатнинг 25 фоизи Қашқадарё вилоятига тўғри келади. Ўз жонига қасд қилиш ҳолати Сурхондарё вилоятида 65 тадан 78 тага кўтарилган².

2005 йилги маълумотларга кўра Сурхондарё вилоятида турли мавзуларга оид 1824 та турли тадбирлар ўтказилган. Шу билан бирга диний ақидапарастликка мойил бўлганлар сони анча камайган бўлсада, уларнинг сони Денов (16 нафар), Жарқўрғон (3 нафар), Узун (4 нафар) туманларида кўп эди. Умуман, шу даврда уларнинг сони 23 кишини ташкил этар эди. Нотинч оилалар сони аввалги йиллардагидан жиддий камайган бўлсада, ҳали бу борадаги ишларни қониқарли, деб бўлмасди. Шу йили вилоятда нотинч оилалар сони 559 оилани ташкил этди. Бу рақам вилоят туман, шаҳарлар кесимида турлича кўринишга эга бўлди. Хусусан, Шўрчи (0), Сариосиё (1), Бандихон (2), Қизириқ (4) каби туманларда нотинч оилалар сони жуда кам бўлгани ҳолда, Денов туманида улар сони 179, Олтинсой туманида 213 тани ташкил этарди. Жиноий жавобгарликка тортилган шахслар сони жиҳатидан ҳам туман, шаҳарлар кесимида жиддий фарқлар бор эди. Масалан, 2005 йили вилоят бўйича жиноий жавобгарликка

¹ Қашқадарё вилояти “Маҳалла” жамғармасининг жорий архиви. Қашқадарё вилояти “Маҳалла” жамғармасининг 2002 йилдаги иш ҳисоботи. 2002.-Б.4.

² Тоштуров Ш. «Ўзбекистон Республикасининг БМТ глобал дастурларидаги иштироки тарихи» мавзусидаги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. - Тошкент, 2022.-Б 44.

тортилганлар сони 118 нафарни ташкил этган бўлса, уларнинг 37 нафари Олтинсой, 18 нафари Денов туманларига тўғри келди. Фоҳишабозлик (17 нафар) ҳолатлари ҳам айнан шу туманларда аниқланди³.

Диний маърифат ва маънавий-ахлодий тарбия масалалари буйича маслаҳатчилар жойларда оилалар билан яқин мулоқотда булишиб, оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш борасида иш олиб боришмодда. Махсус дастур асосида амалий учрашувлар ташкил этилиб, узаро зарурий маълумотлар ва тажрибалар алмашияпти. Уларнинг фаолияти, айниқса, Сурхондарё вилоятида самарали тарзда амалга оширилди.

Қашқадарё вилояти маҳаллаларида эса олиб борилган ижобий тадбирлар туфайли “Ибратли оила” мавзуида республика миқёсида ижобий натижаларга эришилди ҳамда улар фаолияти умумлаштирилди. Бу эса ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси учун мустаҳкам асос бўлди.

Аммо айрим туман ва маҳаллаларда юқорида санаб ўтилган масалалар, жумладан Денов, Олтинсой каби туманларда тўғри йўлга қўйилмаганлиги, мазкур ҳудудларда маҳалла кўмиталари томонидан олиб борилаётган ишлар самараси сушт эканлигидан далолат беради. Аҳоли ўртасида мақсадли равишда ва аниқ манзилли режалар асосида иш олиб борилган жойлардаги ишлар самараси ва натижасини берди. Аммо бу ишга алоҳида эътибор қаратмаганларда эса юқоридаги каби муаммолар кўпайиб бораверди.

Ачинарли ҳолат эса ўтган йиллар давомида республикада хотин-қизлар орасида ҳам турли ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг йилдан йилга кўпайиб боришидир. Биргина 2010 йилда Республикада жами хотин-қизлар иштирокида 15532 та жиноятлар аниқланган⁴. Бу борадаги ўсишнинг динамик кўрсаткичларига кўра Сурхондарё вилоятида 2010-2020 йиллар оралиғида ижтимоий-маънавий ҳамда ҳуқуқий кўмакка муҳтож бўлган жами 23 нафар (хусусан Ангор туманида 4 нафар, Денов туманида 6 нафар, Қизириқ туманида 1 нафар, Сариосиё туманида 1 нафар, Узун туманида 2 нафар, Шеробод туманида 2 нафар ҳамда Термиз шаҳрида 7 нафар) хотин-қизларни соғлом ҳаётга қайтариш буйича ишлар олиб борилган⁵.

Шу боисдан соғлом оилани шакллантириш ҳамда соғлом авлодни вояга етказиш масалалари буйича аҳоли ўртасида тушунтириш ишлари

³ Ёрматов Ф. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида аҳолининг ижтимоий ҳимояси (1991-2017 йиллар). / Монография. Термиз. 2018. –Б. 66-68.

⁴ Ўз МА . Фонд М-170. саклов бирлиги 1, йиғма жилд 68; 12 варак.

⁵ Ўша жойда

ўтказиш, аёллар, ўсмирлар ва болалар соғлиғини тиклаш учун бирламчи бўғин шифокорларига амалий ёрдам бериш мақсадида Сурхондарё вилояти хотин-қизлар бўлимнинг ойлик иш режаси ва ҳудудларга чиқиш жадвалига асосан маҳаллаларда учрашув ва суҳбатлар ўтказилди. “Соғлом она - соғлом бола”, “Соғлом фарзанд - соғлом жамият пойдевори” мавзуларида тадбирлар ташкил этилди. Вилоят репродуктив саломатлик маркази томонидан интергенетик туғруқ оралиғи мавзуида буклетлар ишлаб чиқилиб, МФЙ ва КВПларига, ФХДЁ булимларига тардатилган. Коллеж ва академик лицей-ларда “Ёш оила қурувчилар мактаби” ташкил этилиб, оила мудаддаслиги, никохгача тиббий кўрикнинг моҳияти каби мавзуларда тушунтириш ва тарғибот ишлари олиб борилган.

Маҳаллада маънавий-ҳуқуқий, тарбиявий ва маданий ўзгаришлар юзасидан маҳалла фуқаролари билан доимий ишлаш, айниқса оилалар билан ҳамкорликда фаолият юритиш тизими муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, диссертацияда маҳалладаги ёшлар билан ишлаш комиссиялари фаолиятига ҳам эътибор қаратилди. “Фуқаролар йиғинлари ҳузурида Ёшлар билан ишлаш комиссияси фаолияти тўғрисида” ги Низомга асосан Фуқаролар йиғинлари ҳузурида “Ёшлар билан ишлаш комиссиялари ташкил этилди” Республикамиздаги барча фуқаролар йиғинлари ҳузурида «Ёшлар билан ишлаш комиссиялари» таркибига асосан 60 ёшдан ошган катта ҳаётий тажрибага эга бўлган фуқароларжалб этилди натижада, бу комиссиялар фаолияти тўғри йўлга қўйилишга эришилди.

Тадқиқот даврида ёшлар билан ишлаш масаласида, улар тарбияси билан боғлиқ муаммоларни ҳал қили юзасидан Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари маҳалла қўмиталарининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорликдаги фаолияти кучайиб бориши натижасида профилактик тадбирлар ўтказиш кенгая бошлади. Бунга, шубҳасиз, асослар бор эди. Масалан, 2002 йилда Қашқадарё вилояти Ғузор туманидаги Хўжаназар маҳалласида 9 та жиноятчилик, 209 та ҳуқуқбузарлик, Қурбонов номли маҳаллада 15 та жиноятчилик, 204 та ҳуқуқбузарлик, Миришкор туманидаги Янги Миришкор маҳалласида 21 та жиноятчилик, 97 та ҳуқуқбузарлик, Обод қишлоқ фуқаролар йиғинида 6 та жиноятчилик, 142 та ҳуқуқбузарлик, Китоб туманидаги Севаз қишлоқ фуқаролар йиғинида 13 та жиноятчилик, 20 та ҳуқуқбузарлик, Боғбон

қишлоқ фуқаролар йиғинида 4 та жиноятчилик, 25 та ҳуқуқбузарлик ҳолатлари аниқланган ⁶.

Масаланинг бундай ҳолатда мавжуд бўлишининг сабабларидан бири аҳолининг ҳуқуқий саводсизлиги, сиёсий маданият даражасининг етишмаслиги бўлса, бошқа томондан, маҳалла кўмитаси, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ҳамкорликдаги ишлари самарасизлиги эди.

Бу борадаги тарихий рақамларга мурожаат этилса, масалан, 2000 йилда мамлакатда хотин-қизлар томонидан содир этилган жиноятчилик, ўз жонига қасд қилиш, заҳарлаш, ўзини-ўзи осиш, ёқиш каби нохуш ҳолатлар минақа вилоятлари бўйича ҳам мавжуд бўлиб, бу ҳолат ортиб борган. Масалан, жиноятчилик, жумладан, ўзига ўт қўйиш ҳолати 1999 йилга нисбатан 162 тага ортиб, бу республика бўйича камайган ҳолда жами ҳолатнинг 25 фоизи Қашқадарё вилоятига тўғри келади. Ўз жонига қасд қилиш ҳолати Сурхондарё вилоятида 65 тадан 78 тага кўтарилган ⁷.

2005 йилги маълумотларга кўра Сурхондарё вилоятида турли мавзуларга оид 1824 та турли тадбирлар ўтказилган. Шу билан бирга диний ақидапарастликка мойил бўлганлар сони анча камайган бўлсада, уларнинг сони Денов (16 нафар), Жарқўрғон (3 нафар), Узун (4 нафар) туманларида кўп эди. Умуман, шу даврда уларнинг сони 23 кишини ташкил этар эди. Нотинч оилалар сони аввалги йиллардагидан жиддий камайган бўлсада, ҳали бу борадаги ишларни қониқарли, деб бўлмасди. Шу йили вилоятда нотинч оилалар сони 559 оилани ташкил этди. Бу рақам вилоят туман, шаҳарлар кесимида турлича кўринишга эга бўлди. Хусусан, Шўрчи (0), Сариосиё (1), Бандихон (2), Қизириқ (4) каби туманларда нотинч оилалар сони жуда кам бўлгани ҳолда, Денов туманида улар сони 179, Олтинсой туманида 213 тани ташкил этарди. Жиноий жавобгарликка тортилган шахслар сони жиҳатидан ҳам туман, шаҳарлар кесимида жиддий фарқлар бор эди. Масалан, 2005 йили вилоят бўйича жиноий жавобгарликка тортилганлар сони 118 нафарни ташкил этган бўлса, уларнинг 37 нафари Олтинсой, 18 нафари Денов туманларига тўғри келди. Фоҳишабозлик (17 нафар) ҳолатлари ҳам айнан шу туманларда аниқланди ⁸.

Диний маърифат ва маънавий-ахлодий тарбия масалалари буйича

⁶ Қашқадарё вилояти “Маҳалла” жамғармасининг жорий архиви. Қашқадарё вилояти “Маҳалла” жамғармасининг 2002 йилдаги иш ҳисоботи. 2002.-Б.4.

⁷ Тоштуров Ш. «Ўзбекистон Республикасининг БМТ глобал дастурларидаги иштироки тарихи» мавзuidaги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси. - Тошкент. 2022.-Б 44.

⁸ Ёрматов Ф. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида аҳолининг ижтимоий ҳимояси (1991-2017 йиллар). / Монография. Термиз. 2018. –Б. 66-68.

маслаҳатчилар жойларда оилалар билан яқин мулоқотда булишиб. оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш борасида иш олиб боришмодда. Махсус дастур асосида амалий учрашувлар ташкил этилиб, узаро зарурий маълумотлар ва тажрибалар алмашияпти. Уларнинг фаолияти, айниқса, Сурхондарё вилоятида самарали тарзда амалга оширилди.

Қашқадарё вилояти маҳаллаларида эса олиб борилган ижобий тадбирлар туфайли “Ибратли оила” мавзуида республика миқёсида ижобий натижаларга эришилди ҳамда улар фаолияти умумлаштирилди. Бу эса ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси учун мустаҳкам асос бўлди.

Аммо айрим туман ва маҳаллаларда юқорида санаб ўтилган масалалар, жумладан Денов, Олтинсой каби туманларда тўғри йўлга қўйилмаганлиги, мазкур ҳудудларда маҳалла қўмиталари томонидан олиб борилаётган ишлар самараси суст эканлигидан далолат беради. Аҳоли ўртасида мақсадли равишда ва аниқ манзилли режалар асосида иш олиб борилган жойлардаги ишлар самараси ва натижасини берди. Аммо бу ишга алоҳида эътибор қаратмаганларда эса юқоридаги каби муаммолар кўпайиб бораверди.

Ачинарли ҳолат эса ўтган йиллар давомида республикада хотин-қизлар орасида ҳам турли ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг йилдан йилга кўпайиб боришидир. Биргина 2010 йилда Республикада жами хотин-қизлар иштирокида 15532 та жиноятлар аниқланган⁹. Бу борадаги ўсишнинг динамик кўрсаткичларига кўра Сурхондарё вилоятида 2010-2020 йиллар оралиғида ижтимоий-маънавий ҳамда ҳуқуқий кўмакка муҳтож бўлган жами 23 нафар (хусусан Ангор туманида 4 нафар, Денов туманида 6 нафар, Қизириқ туманида 1 нафар, Сариосиё туманида 1 нафар, Узун туманида 2 нафар, Шеробод туманида 2 нафар ҳамда Термиз шаҳрида 7 нафар) хотин-қизларни соғлом ҳаётга қайтариш бўйича ишлар олиб борилган¹⁰.

Шу боисдан соғлом оилани шакллантириш ҳамда соғлом авлодни вояга етказиш масалалари бўйича аҳоли ўртасида тушунтириш ишлари ўтказиш, аёллар, ўсмирлар ва болалар соғлиғини тиклаш учун бирламчи бўғин шифокорларига амалий ёрдам бериш мақсадида Сурхондарё вилояти хотин-қизлар бўлимининг ойлик иш режаси ва ҳудудларга чиқиш жадвалига асосан маҳаллаларда учрашув ва суҳбатлар ўтказилди. “Соғлом она - соғлом бола”, “Соғлом фарзанд - соғлом жамият пойдевори”

⁹ Ўз МА . Фонд - М-170. сақлов бирлиги 1, йиғма жилд 68; 12 варак.

¹⁰ Ўша жойда

мавзуларида тадбирлар ташкил этилди. Вилоят репродуктив саломатлик маркази томонидан интергенетик туғруқ оралиғи мавзуида буклетлар ишлаб чидилиб, МФЙ ва КВПларига, ФХДЁ булимларига тардатилган. Коллеж ва академик лицей- ларда “Ёш оила қурувчилар мактаби” ташкил этилиб, оила мудаддаслиги, никохгача тиббий кўрикнинг моҳияти каби мавзуларда тушунтириш ва тарғибот ишлари олиб борилган.